

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129

O‘ZBEKISTON KORPORATIV EMITENTLARINING XALQARO OBLIGATSIYALARI MUOMILASI

Arifjanova Yayraxon Usmonxo‘jayevna

tayanch doktorant
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: ariya7@mail.ru
ORCID: [0009-0009-1860-202X](https://orcid.org/0009-0009-1860-202X)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston korporativ emitentlarning xalqaro fond bozorida ishtiroki tahlil qilingan. Yevroobligatsiya va xalqaro obligatsiyalarning xususiyatlari, farqli jihatlari va muomilasi tashkil etish shartlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida xalqaro kapital bozorida moliyaviy mablag‘lar jalb qilish imkoniyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: aksiyadorlik jamiyati, emitent, obligatsiya, qarz instrumenti, kapital bozori, qimmatli qog‘ozlar, yevroobligatsiya, fond birjasi, bank, investor.

ОБОРОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОРПОРАТИВНЫХ ЭМИТЕНТОВ УЗБЕКИСТАНА

Арифжанова Яйрахон Усмонхужаевна

докторант
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: ariya7@mail.ru
ORCID: [0009-0009-1860-202X](https://orcid.org/0009-0009-1860-202X)

Аннотация. В данной статье проанализировано участие корпоративных эмитентов Узбекистана на международных фондовых рынках. Рассмотрены особенности, отличительные характеристики и условия организации обращения еврооблигаций и международных облигаций. Также изучены возможности привлечения финансовых ресурсов с международных рынков капитала в деятельности акционерных обществ.

Ключевые слова: акционерное общество, эмитент, облигация, долговой инструмент, рынок капитала, ценные бумаги, еврооблигация, фондовая биржа, банк, инвестор.

CIRCULATION OF INTERNATIONAL BONDS OF CORPORATE ISSUERS OF UZBEKISTAN

Arifjanova Yayrakhon Usmonkhojayevna

PhD Student,
Tashkent State
University of Economics
E-mail: ariya7@mail.ru
ORCID: [0009-0009-1860-202X](https://orcid.org/0009-0009-1860-202X)

Abstract. This article analyzes the participation of corporate issuers of Uzbekistan in international stock markets. The features, distinguishing characteristics, and issuance and circulation conditions of eurobonds and international bonds are examined. In addition, the opportunities for joint-stock companies to attract financial resources from international capital markets are explored.

Keywords: joint-stock company, issuer, bond, debt instrument, capital market, securities,

eurobond, stock exchange, bank, investor.

Kirish.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan ularning moliyaviy resurslarni samarali jalb eta olish imkoniyatlariga bog‘liqdir. Milliy moliya bozorlarining chegaralanganligi va ichki moliyalashtirish manbalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi sharoitida korporativ emitentlar uchun xalqaro kapital bozorlariga chiqish muhim strategik yo‘nalish sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xalqaro moliya bozorlari orqali mablag‘ jalb qilish aksiyadorlik jamiyatlariga nafaqat qo‘shimcha resurslarni taqdim etadi, balki ularning moliyaviy mustaqilligini mustahkamlash, kapital tuzilmasini optimallashtirish hamda investitsion faoliyatni kengaytirish imkonini yaratadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining xalqaro kapital bozorida ishtiroki, avvalo, ularning investorlar doirasini kengaytirish orqali moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishga xizmat qiladi. Bu esa ichki bozordagi resurslarga qaramlikni kamaytirib, kapital jalb qilish shartlarini yanada moslashuvchan va raqobatbardosh shaklga keltiradi. Shu bilan birga, xalqaro bozorlarda ishtirok etish jarayoni korporativ boshqaruv sifatini oshirish, moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta‘minlash va xalqaro standartlarga moslashishni talab etadi. Natijada, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligi mustahkamlanadi.

Xalqaro obligatsiyalar emissiyasi esa korporativ sektor uchun uzoq muddatli va nisbatan barqaror moliyaviy resurslarni jalb etishning samarali vositasi hisoblanadi. Mazkur instrument orqali kompaniyalar bank kreditlariga muqobil ravishda keng investorlar qatlamidan mablag‘ jalb qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Xalqaro obligatsiyalar, ayniqsa, yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, infratuzilma rivoji va ishlab chiqarish hajmini kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, obligatsiyalar emissiyasi orqali jalb qilingan mablag‘lar, odatda, uzoq muddatli xarakterga ega bo‘lib, bu korxonalariga moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va likvidlik bosimini kamaytirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, xalqaro obligatsiyalar bozorida ishtirok etish aksiyadorlik jamiyatlari zimmasiga ma‘lum majburiyatlarni ham yuklaydi. Jumladan, kredit reytinglarini olish, axborotlarni oshkor etish, investorlar bilan samarali kommunikatsiyani yo‘lga qo‘yish hamda bozor talablariga mos ravishda risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish zarurati yuzaga keladi. Bu esa o‘z navbatida, korporativ boshqaruv tizimining takomillashuviga va kompaniyalarning uzoq muddatli rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Aksiyadorlik jamiyatlarining xalqaro kapital bozorida faol ishtiroki va xalqaro obligatsiyalar emissiyasi amaliyotining rivojlanishi milliy iqtisodiyotda investitsiya jarayonlarini faollashtirish, kapital bozorini chuqurlashtirish hamda global moliya tizimiga integratsiyalashuvni jadallashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi.

Xalqaro obligatsiyalar va yevroobligatsiyalar bozori global moliya tizimining ajralmas qismi sifatida so‘nggi yillarda sezilarli darajada kengayib bormoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan e‘lon qilingan tadqiqotlarga ko‘ra korporativ obligatsiyalar bozori hajmi keskin o‘sib, kompaniyalar uchun uzoq muddatli moliyalashtirishning asosiy manbalaridan biriga aylangan [1]. Ushbu jarayon ayniqsa bank kreditlariga qaramlikni kamaytirish va kapital jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro hisob-kitoblar banki tomonidan e‘lon qilingan tahlillarda xalqaro obligatsiyalar bozori rivojlanishi moliya tizimining chuqurligi va institutsional investorlar ulushi bilan chambarchas bog‘liqligi qayd etilgan [2]. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, rivojlangan mamlakatlarda obligatsiyalar bozori bank tizimiga muqobil moliyalashtirish manbai sifatida shakllangan bo‘lsa, rivojlanayotgan davlatlarda ushbu bozor hali yetarli darajada rivojlanmagan va ko‘proq davlat yoki yirik emitentlar bilan cheklangan.

Xalqaro valyuta jamg‘armasi hisobotlarida yevroobligatsiyalar emissiyasi orqali kapital

jalb qilishning makroiqtisodiy ahamiyati alohida yoritilgan. Xususan, xalqaro obligatsiyalar bozori rivojlanayotgan mamlakatlar uchun tashqi moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, investitsiya jarayonlarini jadallashtirish va iqtisodiy o‘rnatishni qo‘llab-quvvatlashda muhim instrument sifatida qaraladi [3]. Shu bilan birga, global foiz stavkalarining o‘zgaruvchanligi va qayta moliyalashtirish risklari ushbu bozorning asosiy xavf omillari sifatida baholanadi.

Xalqaro kapital bozorlari assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan qo‘llanmalar va standartlarda yevroobligatsiyalar bozori emitentlar uchun keng investorlar bazasiga chiqish, valyuta risklarini diversifikatsiya qilish va uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatlarini yaratishi yoritilgan [4]. Shu bilan birga, ushbu bozorga chiqish yuqori darajadagi oshkorlik, axborotlarni to‘liq oshkor etish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga rioya etishni talab qiladi.

Xalqaro ilmiy tadqiqotlarda yevroobligatsiyalar emissiyasining korporativ boshqaruvga ta’siri ham muhim yo‘nalish sifatida o‘rganilgan. Hale va Santos tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro obligatsiyalar bozoriga chiqish kompaniyalar uchun ijobiy signal sifatida baholanib, investorlar ishonchini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi [5]. Shuningdek, Stulz va Claessens kabi olimlar xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashuv kompaniyalarning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishi bilan birga, ularni tashqi moliyaviy shoklarga nisbatan sezgirligini oshirishini ta’kidlaydi [6].

Rivojlanayotgan mamlakatlar kesimida olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro obligatsiyalar emissiyasi bilan bog‘liq muammolar ham yoritilgan. Xususan, kredit reytinglarining yetarli darajada yuqori emasligi, bozor infratuzilmasining rivojlanmaganligi va investorlar bazasining cheklanganligi ushbu mamlakatlarda yevroobligatsiyalar bozorining rivojlanishini sekinlashtiruvchi omillar sifatida qayd etilgan [7]. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, xalqaro obligatsiyalar bozori aksiyadorlik jamiyatlari uchun samarali moliyalashtirish manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu bozorda muvaffaqiyatli ishtirok etish institutsional rivojlanish, makroiqtisodiy barqarorlik va korporativ boshqaruv sifati bilan bevosita bog‘liqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda statistik tahlil, ilmiy mushohada, tahlil va sintez, shuningdek, taqqoslash kabi ilmiy uslubiy usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror rivojlanishi ularning moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish darajasi bilan bevosita bog‘liqdir. Ichki moliya bozorlarining imkoniyatlari cheklangan sharoitda korporativ emitentlar uchun xalqaro kapital bozorlariga chiqish muhim strategik yo‘nalish sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xalqaro obligatsiyalar, xususan yevroobligatsiyalar, kompaniyalar uchun uzoq muddatli va yirik hajmdagi moliyaviy resurslarni jalb qilish imkonini beruvchi samarali instrument hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda kapital bozorini rivojlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda mahalliy emitentlarning xalqaro moliya bozorlarida ishtirokini kengaytirishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada, korporativ emitentlar tomonidan xalqaro obligatsiyalar emissiyasi amaliyoti shakllanib, milliy kompaniyalarning global investorlar bilan integratsiyasi kuchayib bormoqda.

Xalqaro obligatsiyalar bozori kompaniyalar uchun bank kreditlariga muqobil moliyalashtirish manbai sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bozor orqali emitentlar keng investorlar qatlamidan mablag‘ jalb qilish, foiz xarajatlarini optimallashtirish hamda kapital tuzilmasini muvozanatlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yevroobligatsiyalar, odatda, milliy chegaralardan tashqarida joylashtiriladigan va xalqaro investorlar orasida erkin muomalada bo‘ladigan qarz instrumenti sifatida ajralib turadi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- investorlar bazasining kengligi;

- uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyati;
- valyuta diversifikatsiyasi;
- nisbatan moslashuvchan emissiya shartlari.

Xalqaro obligatsiyalar bozori yuqori darajadagi oshkoralik, kredit reytinglari mavjudligi va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga rioya etishni talab qiladi. Bu esa korporativ boshqaruv sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro obligatsiyalar — bu emitent tomonidan o‘z mamlakati hududidan tashqarida joylashtiriladigan va odatda xalqaro investorlar o‘rtasida sotiladigan qarz instrumentlaridir. Ushbu obligatsiyalar orqali kompaniyalar yoki davlatlar xorijiy kapital bozorlaridan mablag‘ jalb qiladi. Xalqaro obligatsiyalar global moliya bozorining muhim segmenti bo‘lib, ular kapital oqimlarining xalqaro miqyosda taqsimlanishiga xizmat qiladi. Amaliyotda yevroobligatsiyalar xalqaro obligatsiyalarning bir turi sifatida muomilasi amalga oshiriladi.

Yevroobligatsiyalar — bu emitent tomonidan bir mamlakat valyutasida, lekin o‘sha valyuta mamlakatidan tashqarida joylashtiriladigan obligatsiyalardir [8]. Masalan, AQSh dollarida denominatsiya qilingan, ammo AQShdan tashqarida (masalan, London bozorida) joylashtirilgan obligatsiyalar yevroobligatsiya hisoblanadi. Yevroobligatsiyalar xalqaro sindikatlar orqali joylashtiriladi qimmatli qog‘oz bo‘lib, bir nechta mamlakat investorlariga taklif etiladi va soliq talablari nisbatan moslashuvchan hisoblanadi. Shuningdek, yevroobligatsiya global investorlar uchun ochiq bo‘ladi. Shuning uchun ham bu turdagi qimmatli qog‘ozlar global kapital bozorining eng likvid va keng qamrovli instrumentlaridan biri sifatida qaraladi.

Yevroobligatsiyalarning o‘ziga xos xususiyatlari sifatida quyidalarni ta’kidlash mumkin:

1. Transmilliy joylashtirish mexanizmi- bir vaqtning o‘zida bir nechta mamlakat investorlariga taklif etiladi;
2. Moslashuvchan tartibga solish- qat’iy bitta davlat qonunchiligiga to‘liq bog‘liq emas;
3. Xalqaro sindikatlar orqali emissiya- investitsiya banklari ishtirokida joylashtiriladi;
4. Yuqori likvidlik - ikkilamchi bozorda faol muomala qilinadi;
5. Asosan qattiq valyutalarda emissiya qilinadi - investorlar uchun xavf past bo‘lishi sababli;
6. Global investorlar uchun jozibadorlik - pensiya fondlari, sug‘urta kompaniyalari va fondlar asosiy xaridor hisoblanadi.

So‘nggi yillarda xalqaro obligatsiyalar bozori jadal rivojlanib, bozor hajmining kengayishi kuzatilmoqda. Bu kompaniyalar tomonidan qarz orqali moliyalashtirish ulushining ortib borayotganini ko‘rsatadi. Kundan kunga rivojlanayotgan davlatlar ulushi ortib bormoqda. Avval ushbu bozor asosan rivojlangan davlatlar bilan cheklangan bo‘lsa, hozirgi kunda rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham faol ishtirok etmoqda. Bu global kapital oqimlarining geografik diversifikatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, global monetar siyosatning qat’iylashuvi natijasida obligatsiyalar bo‘yicha daromadlilik darajasi oshib, emitentlar uchun qarz jalb qilish qiymati ham ortib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida bozorga chiqish strategiyalarini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, xalqaro obligatsiyalar bozorida yangi moliyaviy instrumentlar ya’ni yashil obligatsiyalar, ijtimoiy obligatsiyalar, hamda barqarorlikka bog‘langan obligatsiyalar bozori jadal rivojlanyapti. Shu bilan bir qatorda investorlarning ESG (Environmental, Social, Governance) omillariga bo‘lgan e’tibor oshib boryapti. Xalqaro kapital bozorida institutsional investor ulushi ko‘payib, pensiya jamg‘armalari, sug‘urta kompaniyalari va investitsiya fondlari kabi yirik institutsional investorlar obligatsiyalar bozorining asosiy ishtirokchilariga aylanib ulgurdi. Bu esa bozor likvidligi va barqarorligini oshirmoqda.

O‘zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro kapital bozorlariga chiqishi so‘nggi yillarda sezilarli darajada faollashdi. Xususan, yirik davlat ulushiga ega kompaniyalar va tijorat banklari tomonidan yevroobligatsiyalar emissiyasi amalga oshirilib, xalqaro investorlar jalb etilmoqda. Ushbu emissiyalarning asosiy qismi xorijiy valyutada amalga oshirilgan bo‘lib, bu xalqaro investorlar talabining yuqoriligini bilan belgilanadi. O‘zbekiston yirik korporativ

emitentlari tomonidan chiqarilgan yevroobligatsiyalar yuqori darajada ortiqcha talab bilan joylashtirilayotganini kuzatishimiz mumkin. Bu esa O‘zbekiston emitentlarining xalqaro moliya bozoridagi imidji mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

1- jadval.

O‘zbekiston emitentlari tomonidan emissiya qilingan korporativ yevroobligatsiyalari tahlili^[9]

Emitent	Hajmi	Kupon Stavka	Muddati	Chiqarilgan sana	So‘ndirish muddati	Obligatsiya reytingi
<u>O‘zsanoat-qurilishbank</u>	\$300 mln	5.75%	5 yil	Noyabr, 2019	Noyabr, 2024	BB-
	\$100 mln	9.43%	5 yil	Avgust, 2023	Avgust, 2028	
	\$400 mln	8.95%	5 yil	Iyul, 2024	Iyul, 2029	
	2.25 trln so‘m	21%	3 yil		Iyul, 2027	
<u>O‘zmilliy bank</u>	\$300 mln	4.85%	5 yil	Oktyabr, 2020	Oktyabr, 2025	BB-
	\$300 mln	8.5%	5 yil	Iyul, 2024	Iyul, 2029	
	1.4 trln so‘m	19.875%	3 yil		Iyul, 2027	
<u>Ipoteka-bank</u>	\$300 mln	5.625%	5 yil	Noyabr, 2020	Noyabr, 2025	BB-
	785 mlrd so‘m	16%	3 yil	Aprel, 2021	Aprel, 2024	
	1.4 trln so‘m	20.5%	3 yil	Aprel, 2024	Aprel, 2027	
<u>UzAuto Motors</u>	\$300 mln	4.85%	5 yil	Aprel, 2021	Aprel, 2026	BB-
<u>O‘zbekneftgaz</u>	\$700 mln	4.75%	7 yil	Noyabr, 2021	Noyabr, 2028	BB-
<u>Navoiy konmetallurgiya kombinati</u>	\$500 mln	6.95%	7 yil	Oktyabr, 2024	Oktyabr, 2031	BB
	\$500 mln	6.7%	4 yil		Oktyabr, 2028	
<u>Agrobank</u>	\$400 mln	9.25%	5 yil	Sentyabr 2024	Sentyabr, 2029	BB-
	700 mln so‘m	21.75%	2 yil		Sentyabr, 2026	

*Shomansurov. S.SH. O‘zbekiston suveren kredit reytingini oshirish yo‘llari. PhD ilmiy darajasini olish uchun diss. Avtoreferati. Toshkent-2025.

2019–2024-yillar oralig‘ida korporativ yevroobligatsiyalar emissiyasi orqali xalqaro kapital bozorlaridan sezilarli hajmda moliyaviy resurslar jalb etildi. Jumladan, 11 ta emissiya doirasida amalga oshirilgan 15 ta transh orqali jami 4,785 mlrd AQSh dollari hamda 6 trln so‘m miqdorida mablag‘lar o‘zlashtirildi. Ushbu jarayonda tijorat banklari xalqaro moliya bozorlarida faol ishtirok etib, qarz instrumentlari orqali moliyalashtirish amaliyotining asosiy ishtirokchilaridan biri sifatida namoyon bo‘ldi. 2024-yilda yevroobligatsiyalar bo‘yicha qayd etilgan yuqori emissiya hajmi, valyuta tarkibining diversifikatsiyalashuvi hamda emitentlar doirasining kengayishi mamlakat qarz bozorining institutsional jihatdan rivojlanib borayotganini ko‘rsatadi. Mazkur jarayon kelgusida davlat va korporativ sektor uchun uzoq muddatli moliyaviy resurslar bazasini kengaytirish, shuningdek, xalqaro investorlar bilan barqaror hamkorlik munosabatlarini

shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston korporativ yevroobligatsiyalar bozori 2025-yilda ham barqaror rivojlanish yo‘lini davom ettirdi. Bu holat, avvalo, yetakchi kompaniyalar va tijorat banklari tomonidan xalqaro kapital bozorlarida muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan obligatsiya emissiyalari, investorlar ishonchining ortib borayotgani hamda xorijiy moliya bozorlarida milliy emitentlarga bo‘lgan talabning kengayib borishi bilan izohlanadi.

2-jadval.

2025-yil davomida xalqaro kapital bozoriga chiqarilgan korporativ yevroobligatsiyalar*

Emitent	Hajmi	Kupon Stavka	Muddati	Chiqarilgan sana	So‘ndirish muddati
<u>O‘zbekneftgaz</u>	\$850 mln	8.75%	5 yil	May, 2025	May, 2025
<u>Navoiyuran</u>	\$300 mln	6.70%	5 yil	Iyun, 2025	Iyun, 2030
<u>Navoiy kon-metallurgiya kombinati</u>	\$500 mln	6.75%	5 yil	May, 2025	May, 2030
<u>O‘zMilliy banki</u>	\$300 mln	7.20%	5 yil	Iyul, 2025	Iyul, 2030
	1.5 trln so‘m	17.95%	3 yil	Iyul, 2025	Iyul, 2028
<u>O‘zsanoatqurilish-bank</u>	649.7mlrd so‘m	19.95%	3 yil	Aprel, 2025	Aprel, 2028
	\$300 mln	9.45%	Muddatsiz	Oktyabr, 2025	-

*Rasmiy ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

2025-yilda O‘zbekiston korporativ yevroobligatsiyalar bozorini tahlil qilganda, xalqaro qarz bozorlaridan mablag‘ jalb etish hajmi va ko‘lami sezilarli darajada kengaygani kuzatildi. Xususan, “O‘zbekneftgaz” AJ tomonidan 850 million AQSh dollari miqdorida yevroobligatsiyalar emissiya qilindi, mazkur yil davomida eng yirik mablag‘ jalb etgan korporativ emitent sifatida qayd etildi.

O‘zbekiston sanoat tarmoqlarining global kapital bozorlariga integratsiyalashuvi jarayonida yana bir muhim voqea sifatida “Navoiyuran” davlat korxonasining ilk yevroobligatsiya emissiyasi amalga oshirildi. Ushbu korxonaga tomonidan 300 million AQSh dollari miqdoridagi obligatsiyalar London fond birjasida muvaffaqiyatli joylashtirildi. Bu holat strategik ahamiyatga ega bo‘lgan uran sanoati korxonasining xalqaro qarz bozoriga chiqishini anglatadi. Emissiya jarayonida investorlar tomonidan bildirilgan talab 1,3 milliard AQSh dollaridan ortiqni tashkil etib, obligatsiyalarning bir necha baravar ortiqcha talab bilan joylashtirilganini ko‘rsatdi. Mazkur holat investorlar tomonidan ushbu emitentning moliyaviy barqarorligi va istiqbolli rivojlanish imkoniyatlariga yuqori baho berilganidan dalolat beradi. Natijada, ushbu emissiya O‘zbekiston korporativ sektorining xalqaro moliya bozorlaridagi ishtirokini kengaytirishda muhim amaliy tajriba sifatida namoyon bo‘ldi hamda nisbatan past kupon stavkasi bilan ajralib turdi. Shuningdek, 2025-yilda “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tomonidan mamlakat amaliyotida yangi hisoblangan qo‘shimcha birinchi darajali kapital instrumenti — AT1 obligatsiyalari chiqarilib, London fond birjasida muvaffaqiyatli joylashtirildi. Ushbu emissiya bank sektorida moliyaviy instrumentlar turining kengayib borayotganini hamda kapitalni mustahkamlashning muqobil mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatlari ortib borayotganini ko‘rsatadi. AT1 obligatsiyalarining chiqarilishi turli risk va daromadlilik darajasiga ega investorlarni jalb qilishga xizmat qilib, milliy banklarning xalqaro moliya bozorlaridagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi.

Xulosa

O‘zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalar bozoridagi ishtirokini yanada

kengaytirish va yangi emitentlar sonini oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlar muhim hisoblanadi:

- milliy kredit reyting tizimini rivojlantirish;
- kapital bozorining infratuzilmasini takomillashtirish;
- korporativ boshqaruv va oshkorlik darajasini oshirish;
- mahalliy emitentlar uchun xalqaro standartlarga mos huquqiy muhit yaratish;
- investorlar ishonchini mustahkamlash.

Shuningdek, yangi moliyaviy instrumentlar, jumladan, yashil obligatsiyalar, sukuk va gibrid obligatsiyalarni joriy etish orqali bozorni yanada chuqurlashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. OECD. Corporate Bond Markets: Trends, Emerging Risks and Policy Implications. Paris: OECD Publishing, 2024.
2. BIS. Quarterly Review: Global bond markets and financial stability. Bank for International Settlements, 2025.
3. IMF. Global Financial Stability Report. Washington, DC: International Monetary Fund, 2024.
4. ICMA. International Capital Market Handbook. International Capital Market Association, 2023.
5. Hale, G., Santos, J. A. C. “The Decision to First Enter the Public Bond Market: The Role of Firm Reputation, Funding Choices, and Bank Relationships.” Journal of Banking & Finance, 2008.
6. Stulz, R. M. “The Limits of Financial Globalization.” Journal of Finance, 2005; Claessens, S. “Global Financial Development and Corporate Financing.” World Bank, 2012.
7. IMF, World Bank. Developing Local Currency Bond Markets in Emerging Economies. Washington, DC, 2023.
8. Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson, 2021.
9. Shomansurov. S.SH. O‘zbekiston suveren kredit reytingini oshirish yo‘llari. PhD ilmiy darajasini olish uchun diss. Avtoreferati. Toshkent-2025.
10. O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (NAPP) rasmiy ma’lumotlari — <https://napp.uz>
11. Toshkent Respublika fond birjasi rasmiy sayti — <https://uzse.uz>.
12. London Stock Exchange (LSE) — <https://www.londonstockexchange.com>
13. Nasdaq Stock Exchange — <https://www.nasdaq.com>
14. Euronext — <https://www.euronext.com>

